

Pertumbuhan Kunyit Putih (*Curcuma zedoaria* Rosc.) yang Diinokulasi Fungi Mikoriza Arbuskula Hasil Isolasi Dari Rizosfir *Hornstedtia scyphifera* Steud. dan Pemanfaatannya Dalam Masyarakat

Riesca Salsabilah Rahmayati (1910422036) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas

Indonesia merupakan negara maritim dengan lebih dari 17.500 pulau besar dan kecil. Di negara ini, tepat di garis khatulistiwa, terdapat lebih dari 42 jenis ekosistem darat dan 5 (lima) jenis ekosistem laut yang sangat unik, mulai dari lapisan es abadi di puncak gunung Jaya Wijaya Papua hingga jurang laut terdalam. Keunikan ekosistem ini membuat Indonesia dihargai karena sumber daya alamnya yang kaya dan beragam. Tidak ada negara di dunia yang memiliki kondisi alam seperti Indonesia kita. Indonesia adalah negara yang paling beragam secara biologis di dunia. WRI, IUCN dan UNED (1995) mengemukakan bahwa meskipun luas daratan Indonesia hanya 1,3 dari luas daratan dunia, namun Indonesia memiliki 25% beragam spesies di dunia. Menurut Hutapea (1993), Kunyit putih merupakan tumbuhan semusim dengan daun bulat berwarna hijau muda, bunganya tumbuh berkelompok pada batang semu setinggi 30-70 cm, akar berdaging membentuk umbi seukuran telur puyuh, berwarna pendek dan pucat. Menurut Lobo et al (2009), Tumbuhan ini kaya akan serat, memiliki bau khas dan rasa pahit. Tumbuhan ini mengandung senyawa seperti kurkumin, minyak atsiri, astringen, flavonoid, sulfur, gum, resin, tepung dan beberapa lemak. Selain itu, kunyit ini mengandung alkaloid, fenol, saponin, glikosida, steroid, terpenoid dan bahan lain yang diyakini memiliki sifat antibakteri, antijamur, antikanker, antialergi, anti-oksidan dan pereda nyeri. Menurut Imas et al (1989), Fungi mikoriza arbuskula dapat berasosiasi secara luas dengan menginfeksi akar yang akan menguntungkan tanaman yang diinfeksi sehingga pertumbuhan tanaman tersebut akan menjadi lebih baik, oleh karena itu FMA ini termasuk ke dalam salah satu jenis pupuk hayati. Di dalam penelitian Linda et al (2014), memaparkan mengenai pemanfaatan FMA dari hasil isolasi rizosfir *Hornstedtia scyphifera* Steud. pada tanaman kunyit putih yang mana penggunaan FMA ini jarang ditemukan pada tanaman obat. Penelitian mereka tersebut menggunakan metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Terdapat kontrol (A) lalu dosis inokulasi yang digunakan adalah 10 g / Tanaman FMA (B), 20 g / tanaman AMF (C), 30 g / AMF Tanaman (D), 40 g / FMA Tanaman (E), 50 g / FMA Tanaman (F). Hasil menunjukkan bahwa inokulasi FMA tidak berpengaruh nyata

terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, daun lebar dan berat kering kunyit. Infeksi akar tertinggi adalah 30 gr/tanaman (74.83%).

Zingiberales termasuk dalam kelompok eumnocots secara filogenetik. Secara filogenetik Zingiberales masuk ke dalam kelompok eumnocots. Zingiberaceae memiliki genus sebanyak 53 genus dan lebih dari 1200 spesies (Kress, 1990). Menurut Srigusa et al (2007), *Curcuma* merupakan salah satu dari genus dalam famili Zingiberaceae dengan jumlah spesies sekitar 80 spesies. Diperkirakan 50% spesies dari Genus *Curcuma* digunakan oleh manusia dan lebih dari 50% spesies *Curcuma* belum diketahui penggunaannya. Kunyit putih (*Curcuma zedoaria*) merupakan jenis kunyit yang populer di masyarakat bahkan bubuk rimpang kunyit putih dapat ditemukan di pasar, apotek hingga supermarket. Tumbuhan ini dianggap sebagai obat yang baik untuk berbagai penyakit termasuk kanker (Lisdia, 2004). Tumbuhan merupakan sumber fitokimia yang banyak digunakan dalam kemoterapi, yang sebagian besar masih dalam tahap ekstraksi (Dias et al., 2012). Potensi metabolit sekunder nya dapat dimanfaatkan, seperti untuk pengobatan kanker, diabetes, jantung, dan kolesterol. Metabolit primer sering digunakan sebagai bahan baku obat. Jenis dan konsentrasi metabolit sekunder bervariasi pada setiap spesies tanaman. Pada tumbuhan, metabolit sekunder juga digunakan untuk mempertahankan diri dari lingkungan yang merugikan, tetapi kadang-kadang digunakan sebagai penanda dalam mengidentifikasi tumbuhan (Silalahi, 2018). Dipaparkan dalam Silalahi (2018), *Curcuma zedoaria* berkhasiat untuk anti kolestrol, anti tumor/ kanker, anti inflamasi, demam, antipiretik, dan Analgesik, dan anti mikroba.

Dalam penelitian Linda et al (2014), hasil menunjukkan bahwa pemberian inokulasi FMA terhadap tanaman kunyit putih dengan dosis inokulan FMA sampai 50 g/polybag memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman, pertambahan jumlah daun dan lebar daun tanaman kunyit putih. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama penelitian memperlihatkan penurunan pertambahan tinggi, jumlah daun dan lebar daun hingga minggu terakhir pengamatan. Linda et al (2014) menduga keadaan ini juga diikuti dengan penurunan rata-rata jumlah daun dan rata-rata lebar daun. Selain itu, Rata-rata berat kering daun dan berat kering rimpang memberikan hasil yang tidak berbeda nyata. Selain itu, diduga karena penambahan dosis FMA tidak berpengaruh nyata pada pertumbuhan tinggi tanaman, lebar daun, dan jumlah daun sehingga mengakibatkan rendahnya nilai berat kering dari daun dan rimpang tanaman kunyit. Selain itu juga berkaitan dengan yang menunjukkan kriteria kurang dan cukup. Agustin (2010) melakukan penelitian mengenai Inokulasi Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dan pemupukan p untuk meningkatkan hasil dan mutu benih cabai

(*Capsicum annuum* L.) dan disimpulkan bahwa Inokulasi FMA mampu meningkatkan hasil (jumlah dan produksi buah, produksi benih) pada cabai, lalu inokulasi ini dipengaruhi oleh jenis genotipe dari cabai dan level pemupukannya.

Hasil pengamatan dari Linda et al (2014) juga menunjukkan bahwa Persentase derajat infeksi akar bibit tanaman kunyit yang diinokulasi dengan beberapa dosis FMA menunjukkan kriteria sedang-tinggi. FMA yang tinggi terjadi pada penambahan dosis 10 g, 30 g dan 50 g, dengan persentase tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan D sebesar 74,83 %. FMA yang menginfeksi perakaran tanaman inang akan memproduksi jalinan hifa sehingga tanaman bermikoriza akan mampu meningkatkan kapasitas dalam menyerap unsur hara dan air. Hifa mikoriza mampu mempertahankan kontak tanah-akar yang baik selama kekeringan dan memudahkan pengambilan air pada kondisi kekeringan. Artinya bibit kunyit putih tanpa inokulasi FMA dapat tumbuh baik namun jika diinokulasi dengan inokulan FMA akan memperlihatkan dampak pertumbuhan yang lebih baik. Pada hasil penelitian ini inokulasi FMA tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan tinggi, jumlah daun serta lebar daun. Peneliti tersebut menduga bahwa sistem perakaran dari kunyit yang menyebabkan meningkatnya luas penyerapan hara. Setiadi et al (1991) menyatakan bahwa tanaman akan memiliki kecenderungan bergantung pada FMA jika rambut akarnya sedikit, hal ini karena terjadi hubungan simbiosis yang dapat menggantikan rambut akar dalam menyerap unsur hara.

Silalahi (2018) menyatakan dalam artikelnya bahwa ekstrak *Curcuma zedoaria* dengan dosis 200-400 mg/kg ditemukan efektif dalam mengurangi tingkat total kolesterol setelah 12 hari pra perawatan yang menunjukkan aktivitas antihiperlipidemia. Menurutnya tindakan penurunan kolesterol *Curcuma* termasuk mengganggu serapan kolesterol usus, meningkatkan konversi kolesterol menjadi asam empedu dan meningkatkan ekskresi asam empedu melalui efek choleretic-nya. *Curcuma zedoaria* merupakan salah satu tanaman yang bertanggung jawab efek penurunan kolesterol mereka dalam model in-vivo. Dalam menekan proliferasi sel kanker melalui mekanisme menginduksi apoptosis, menghambat enzim prostaglandin sintetase, biosintesis leukotrien, dan memblokir aksi enzim arakidonat 5-lipooksigenase, kurkumin mampu untuk melakukan hal tersebut. Di dalam artikel tersebut, dipaparkan bahwa tumbuhan ini juga bermanfaat untuk penyakit leukimia. Anti mikroba merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Ekstrak rhizoma *C.zedoaria* memiliki aktivitas sebagai anti bakteri maupun anti jamur. *Pseudomonas aureus*, *Shigella boydii*, *Candida albicans*, *Aspergillus niger* merupakan jenis jamur yang pertumbuhannya dihambat oleh ekstrak *C. zedoaria*.

Daftar Pustaka :

- Agustin, W. (2010). Inokulasi Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dan pemupukan P untuk meningkatkan hasil dan mutu benih cabai (*Capsicum annum L.*). *Jurnal Agronomi Indonesia (Indonesian Journal of Agronomy)*, 38(3).
- Dias DA., Urban S dan Roessner U. 2012. A Historical Overview of Natural Products in Drug Discovery. *Metabolites*, 2: 303-306.
- Hutapea, J. R. (1993). Inventaris Tanaman Obat Indonesia, edisi II. *Depkes RI Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan: Jakarta. Hal*, 59-60.
- Imas, T., R.S. Hadioetomo, A.W. Gunawan dan Y. Setiadi, 1989. Mikrobiologi Tanah II. Depdikbud Ditjen Dikti, Pusat Antar Universitas Bioteknologi, IPB.
- Kress WJ. 1990. The Phylogeny and Classification of The Zingiberales. *Annals of the Missouri Botanical Garden*, 77: 698– 721.
- Linda, M., Noli, Z. A., & Idris, M. (2014). Pertumbuhan Kunyit Putih (*Curcuma zedoaria* Rosc.) yang Diinokulasi Fungi Mikoriza Arbuskula Hasil Isolasi Dari Rizosfir *Hornstedtia scyphifera* Steud. *Jurnal Biologi UNAND*, 3(1).
- Lisdiana, L. (2004). Pemanfaatan Rimpang Kunir Putih (*Curcuma Zedoaria*) Sebagai Pengurang Kerusakan Struktur Mikroanatomi Hepar Mencit Akibat Alkohol. *Berkala Penelitian Hayati*, 9(2), 119-123.
- Lobo, R., Prabhu, K. S., Shirwaikar, A., & Shirwaikar, A. (2009). *Curcuma zedoaria* Rosc.(white turmeric): a review of its chemical, pharmacological and ethnomedicinal properties. *Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 61(1), 13-21.
- Silalahi, M. (2018). *Curcuma zedoaria* (Christm.) Roscoe (Manfaat Dan Bioaktivitas). *Pro-Life*, 5(1), 515-525.
- Siriruga P., K. Larsen dan C. Maknoi. 2007. The Genus *Curcuma L.* (Zingiberaceae): Distribution and Classification With Reference to Species Diversity in Thailand. *Gardens Bulletin Singapore*, 59(1 dan 2): 203-207.